

VÍDEO

Entrevista com [Maria Cristina Frascaroli](#) (Brasil).

Maria Cristina Frascaroli deixa marca em sua entrevista ao falar abertamente em auto-estima e auto-afirmação. Comenta as fases da Gestalt em sua vida e no Brasil. Considera a Gestalt-terapia uma terapia social, por trabalhar com o todo que é o indivíduo no mundo. Em seu trabalho orienta-se pela simplicidade do fenômeno, em um estilo mais humano que técnico na grande disponibilidade para o outro (60 min; janeiro 2005).